

Замонавий олий таълим муассасаларида жисмоний маданият фанининг долзарб муаммолари

Назаров Жавохирбек Шокиржон ўғли

Анджон давлат университети

Жисмоний маданият назарияси ва методикаси кафедраси ўқитувчиси

Email: nazarovjavokhirbek@gmail.com

Жисмоний маданият тадқиқотлар методларининг даражалари ва ёндашувлари. Жисмоний маданият тадқиқоти шароитида зарур бўладиган илмий-билиш назарияси. Жисмоний маданиятни ўрганиш тамойиллари, услублари ҳамда уларнинг хусусиятлари. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси фанининг фалсафий ёндашувлар асосидаги билиш ҳақидаги назариялари. Жисмоний маданият фанининг тадқиқот услублари ва ёндашувлари. Жисмоний маданият тадқиқотлар жараёнида илмий ва тарихийликка асосланган хулосаларни чиқариш. Жисмоний маданият таҳлил маълумотларни жамлаш ва классификациялаш, уларни даврлаштириш, қиёсий ва илмий таҳлилий таққослаш, солиштириш олинган хулосаларни илмий равишда баён эта олиш, жисмоний маданиятни ўрганишга тарихийлик ва объективлик ҳамда илмийлик нуқтаи-назаридан ёндашиб миллий истиқлол мафкураси тамойилларини чуқур англаган ҳолда хулосалаш.

Мустақиллик шароитида жисмоний маданият фанининг методологик масалалари. Жисмоний маданиятни ривожланиш жараёнининг асосий қонуниятлари. Илмий тадқиқ ва таҳлил қилишда турли қарашларнинг таққосланиши.

Тарихий воқеликни таҳлил қилиш ва унга эришиш йўллари ва бунда мавжуд тўсиқларни бартараф эта олиш салоҳиятининг мавжудлиги. Тадқиқот олиб боришда материал йиғиш, таҳлил қилиш, бир тизимга келтириш. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси фани ҳақидаги назариялар ва фалсафий ёндашувлар, фанининг тадқиқотлари ва илмий тадқиқот фаолиятининг амалда қўлланилиши.

Тадқиқот жараёнида илмий фаразларни белгилаш, тадқиқот натижаларини аниқлаш, илмий хулосаларини асослаб бера олиш, илмий тавсияларни илгари сура олиш лаёқатининг мавжудлиги, тарихий таҳлил жараёнида янги илмий қарашлар ва янги ғояларни шакллантира олиш.

Жисмоний маданият ўқитиш методикасининг илмий тадқиқот методлари ва илмий тадқиқот босқичлари, илмий тадқиқот ўтказиш шакллари, илмий-методик тадқиқотларга қўйиладиган замонавий талаблар. Ўқув жараёнининг ахборот таъминоти ва ўқитишнинг замонавий талаблари. Замонавий таълим тарбия жараёнини ташкил этишнинг шакл, метод ва воситалари. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси фанини ўқитиш бўйича қўлланадиган илмий билиш методларининг таълим жараёни самарадорлигини таъминлашдаги ўрни. Ўқув машғулотлари турлари ва уларнинг ўқув жараёнига татбиқ этилиши. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси фанини ўқитишда ўқитувчининг илмий-методик, ижодий ёндошуви ва маҳорати. Фанни ўқитиш методикаси ва замонавий технологиялар бўйича ахборотлар оқими ва уларнинг танланиши. Ўқув жараёнини лойиҳалаштириш, илмий-методик тадқиқотларда изланиш ишларининг ташкил этилиши, илмий-методик тадқиқотлар ва ўқув жараёнида илмий билиш методларининг жорий этилиши. Мавжуд билим ва кўникмалар асосида илмий тадқиқот ишларини методик жиҳатдан ташкил этиш масалалари. Мустақиллик шароитида жисмоний маданият фанининг методологик масалалари. Жисмоний маданият фанининг ривожланиш жараёнининг асосий қонуниятлари. Президентимиз томонидан қабул қилинган фармон ва қонунлар ҳамда шу қонунлар асосида ишлаб чиқилган уч босқичли “Умид ниҳоллари”, “Баркамол авлод”, “Универсиада” мусобоқалари юртимизда спортни ҳамда жисмоний маданиятни тадқиқ ва таҳлил қилишда турли қарашларнинг таққосланиши.

Тарихий воқеликни таҳлил қилиш ва унга эришиш йўллари ва бунда мавжуд тўсиқларни бартараф эта олиш салоҳиятининг мавжудлиги. Тадқиқот олиб боришда материал йиғиш, таҳлил қилиш, бир тизимга келтириш. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси фани ҳақидаги назариялар ва фалсафий ёндашувлар,

жисмоний маданият бўйича тадқиқотлари ва илмий тадқиқот фаолиятининг амалда кўлланилиши.

Тадқиқот жараёнида илмий фаразларни белгилаш, тадқиқот натижаларини аниқлаш, илмий хулосаларини асослаб бера олиш, илмий тавсияларни илгари сура олиш лаёқатининг мавжудлиги, тарихий таҳлил жараёнида янги илмий қарашлар ва янги ғояларни шакллантира олиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Жисмоний маданият таълим йўналиши Давлат таълим стандарти. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 2016 йил 6 апрелдаги ва ЎМТВнинг 137-сонли буйруғи асосида тасдиқланган ва амалга киритилган. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлигидан (“Ўзстандарт” Агентлиги) 2016 йил 6 апрелдаги 2732-рақами билан Давлат рўйхатдан ўтган.
2. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси фани дастури. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 18 августдаги 744-сонли буйруғи билан тасдиқланган ва № БД 5112000-2.03-рақами билан рўйхатга олинган.
3. Гимнастика ва уни ўқитиш методикаси. Фаннинг намунавий дастури ЎзРОЎМТВ 2018 йил 18 августдаги 744-сонли буйруғи билан тасдиқланган ва № БД 5112000-5.05-рақами билан рўйхатга олинган.